

O‘ZBEK AN‘ANAVIY QO‘G‘IRCHOQ TEATRIDA AKTYOR MAHORATI**Qurbonov Shaxzodbek Bahodir o'g'li**O‘zbekiston davlat san‘at va amadaniyat instiyuyi
Qo‘g‘irchoq teatri rejissyorligi 1-kurs magistr

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada o‘zbek an‘anaviy qo‘g‘irchoq teatrida aktyor mahoratining o‘ziga xos jihatlari ilmiy-nazariy asosda tahlil qilinadi. Unda qo‘g‘irchoqboz aktyorning sahnaviy nutqi, ovoz imkoniyatlari, harakat plastikasi, obraz yaratish mahorati hamda tomoshabin bilan badiiy-estetik muloqot o‘rnatish usullari yoritiladi. Shuningdek, o‘zbek milliy qo‘g‘irchoq teatri an‘analari, uning tarixiy taraqqiyot bosqichlari va ijro madaniyati aktyor mahoratini shakllantiruvchi muhim omil sifatida baholanadi. Maqolada aktyor va qo‘g‘irchoq o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik, sahna harakati, mimika va intonatsiyaning badiiy ifoda vositasi sifatidagi ahamiyati ochib beriladi. Tadqiqot natijasida o‘zbek an‘anaviy qo‘g‘irchoq teatrida aktyor mahorati milliy madaniy merosni saqlash, uni yosh avlodga yetkazish va zamonaviy sahna talablari asosida rivojlantirishda muhim estetik hamda tarbiyaviy omil ekani asoslanadi.

Kalit so‘zlar: o‘zbek an‘anaviy qo‘g‘irchoq teatri, aktyor mahorati, qo‘g‘irchoqboz, sahna nutqi, obraz yaratish, ijro mahorati, sahna harakati, badiiy ifoda, milliy teatr san‘ati, an‘ana va zamonaviylik, tomoshabin bilan muloqot, estetik tarbiya

Аннотация: В данной научной статье на научно-теоретической основе анализируются своеобразные особенности актёрского мастерства в узбекском традиционном кукольном театре. В ней освещаются сценическая речь актёра-кукольника, его голосовые возможности, пластика движений, мастерство создания образа, а также способы установления художественно-эстетического общения со зрителем. Наряду с этим традиции узбекского национального кукольного театра, этапы его исторического развития и исполнительская культура рассматриваются как важный фактор формирования актёрского мастерства. В статье раскрывается значение органической взаимосвязи между актёром и куклой, а также роль сценического движения, мимики и интонации как средств художественной выразительности. В результате исследования обосновывается, что актёрское мастерство в узбекском традиционном кукольном театре является важным эстетическим и воспитательным фактором в сохранении национального культурного

наследия, передаче его молодому поколению и развитию на основе современных сценических требований.

Ключевые слова: узбекский традиционный кукольный театр, актёрское мастерство, кукольник, сценическая речь, создание образа, исполнительское мастерство, сценическое движение, художественная выразительность, национальное театральное искусство, традиция и современность, общение со зрителем, эстетическое воспитание

Abstract: This scientific article analyzes the distinctive features of acting mastery in Uzbek traditional puppet theater on a scientific and theoretical basis. It highlights the stage speech of the puppeteer-actor, vocal capabilities, plasticity of movement, mastery of character creation, as well as the methods of establishing artistic and aesthetic communication with the audience. In addition, the traditions of Uzbek national puppet theater, the stages of its historical development, and performance culture are evaluated as important factors in the formation of acting mastery. The article also reveals the significance of the organic relationship between the actor and the puppet, as well as the role of stage movement, facial expression, and intonation as means of artistic expression. The study substantiates that acting mastery in Uzbek traditional puppet theater is an important aesthetic and educational factor in preserving national cultural heritage, transmitting it to the younger generation, and developing it in accordance with modern stage requirements.

Keywords: Uzbek traditional puppet theater, acting mastery, puppeteer, stage speech, character creation, performance mastery, stage movement, artistic expression, national theatrical art, tradition and modernity, communication with the audience, aesthetic education

Teatr san'ati ma'naviyatning eng yorqin, ta'sirchan ko'rinishlaridan biridir. Zero, u tomoshabinlarga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Sahna bilan tomoshabinlar o'rtasida samimiy bog'lanish, muloqot hosil bo'lib, ham sahna ijodkorlarini, ham tomoshabinlarni ma'nan boyitadi, ruhini sozlaydi, ko'nglini ko'taradi. Darhaqiqat, teatr ma'lum millatning o'zligini, orzu-intilishlarini, tarixini, kelajagini, urf-odatlarini, qadriyatlarini badiiy obrazlar orqali ifoda etuvchi beqiyos san'atdir. Qolaversa, milliy mafkura, milliy g'urur, vatanparvarlik,

e'tiqod, millatlararo do'stlik va totuvlik, insoniylik, mehr-sahovat, o'dob-axloq masalalarini yoritishda teatr boshqa barcha san'at turlardan ta'sirliroq, kuchliroq va jozibaliroq imkoniyatga ega. Shunday ekan, har qaysi xalq teatrni milliy kolorit asosida shakllantirishga intiladi. Shu orqali, xalqning qalbi va ongiga ta'sir o'tkazishni istaydi. Teatr tarixiy an'analar va yuksak insoniy fazilatlar bilan bevosita bog'langan. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov aytganidek, "Qachonki milliy madaniyatimizning uzviy qismi bo'lgan teatr san'ati xususida so'z borar ekan, buyuk ma'rifatparvar Mahmudxo'ja Behbudiyning «Teatr – bu ibratxonadur», deb aytgan fikrini eslash o'rinlidir. Bizning milliy teatr san'atimiz tarixan juda katta yo'lni bosib o'tgan bo'lib, uning qadimiy ildizlari xalq o'yin va tomoshalariga borib bog'lanadi.»[1] Mana shu o'yinlardan professional qo'g'irchoq teatriga qadar bosib o'tilgan yo'l milliy ruhiyatimizning rangin va zarrin qiyofalari bilan bezatilgan. Aynan qo'g'irchoq teatrlarida xalqona xususiyatlardan va milliy nuqtai nazardagi yondashuvlardan keng foydalanish, doim teatrning qadrini va qimmatini oshirishga xizmat qilgan. Shu asosda, qo'g'irchoq teatrlarida mana shu badiiylikni tomoshabinga yetkazuvchi aktyorlar jamoasining faoliyatini tavsiflash, munosabat bildirish, tahlil qilish keyingi avlod teatrlari va teatr ijodkorlari uchun o'zining samarali ta'sirini ko'rsatadi.

Qo'g'irchoq teatri bizning mamlakatimizda katta shuhrat qozongan. Teatr sa'atining bu janr ildizlari qadimda folklorga, an'anaviy xalq teatri san'ati oqimlariga borib taqalgan. Umuman olganda, ibrat bo'la olish, namuna ko'rsatish yo'li bilan kattalar va bolalarning ruhiyatiga ta'sir o'tkazishda san'atning ahamiyati muhim ekanligini eramizdan avvalgi IV-V asrlardayoq ajdodlarimiz anglab yetgan ko'rinadi.[2] Qo'g'irchoqlar orqali nafaqat bolalarga, balki kattalarga ham ta'sir o'tkazib kelinganligi Gerodot, Mark Avreliy, Aristotel kabi qadimgi tarixchi va allomalarning asarlarida keltirilgan. Dunyoning barcha qit'alarida qo'g'irchoq teatrining o'ziga xos an'analari mavjud bo'lib, ular bir necha asrlik tarixga ega. Ulardan, marionetka (iplar yordamida boshqariladigan

qo'g'irchoq), petrushka (qo'lqop sifatida qo'lga kiyiladigan qo'g'irchoq), mexanik tarzda boshqariladigan qo'g'irchoqlar, planshetli (ochiq tarzda o'ynatiladigan), soyasi tushiriladigan qo'g'irchoqlar dunyoning barcha rivojlangan qo'g'irchoq teatrlarida qo'llanila boshlangan.[3]

“Qo'g'irchoq teatri tarixi” qo'llanmasida keltirilishicha: “O'zbek qo'g'irchoq teatrinining vujudga kelishini olib qaraganimizda, bunda ikki manba muhim va hal qiluvchi rol bajarganini ko'ramiz. Birinchi manba O'zbekiston hududida yashagan qadimgi, animistik e'tiqodga tayanuvchi xalqlarning marhumni eslash marosimidir, deb hisoblanadi. Mazkur marosimga ko'ra, o'lgan kishining eng yaqin odami uning niqobini yasab kiyadi va marhum harakatlari, nutqi, muomalalarini tiklashga urinadi. Niqob ba'zan boshga kiyilmasdan, qo'lda ushlanganicha harakatlantirilgan. Bunday paytda “ijrochi” ham marhum, ham o'z “rolini” bajargan va o'ziga xos dialog hosil qilgan. Ushbu marosim o'zbek qo'g'irchoq teatrinin paydo bo'lishi uchun zamin tayyorlagan.”[4]

Aynan, jonsiz tanani jonlantirishga urinish asosida keyinchalik, jonsiz qo'g'irchoqqa jon ato etilganini (harakatlantirish, so'zlatish) payqash qiyin emas. Ya'ni, mana shu diniy qadriyat orqali obraz tushunchasi vujudga kelgan.

Uzoq tarixga va boy qadimiy qiyofalarga ega an'anaviy qo'g'irchoq teatri o'zining maftunkorligi va yorqinligi bilan ajralib turadi. M.Qodirov aytgandek, “Osiyo qo'g'irchoq teatri bu shunchaki ermak, o'yin emas, balki bir qit'a xalqlarining falsafasi, dini, adabiyoti, eposi, musiqasi, folklori, tasviriy san'ati va albatta tillari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan muhim tarixiy badiiy hodisadir”⁵ Aynan mana shu uzoq tarixga ega san'at turi va uning dastlabki qiyofalari bevosita an'anaviy qo'g'irchoq teatri san'ati hisoblanadi.[5]

An'anaviy teatr xalq orasida juda mashhur bo'lib, asosi og'zaki dramaturgiya hisoblangan. Zero, draamaturgiya teatr bilan birga tug'iladi va birga yashaydi. An'anaviy teatr bugungi zamonaviy teatrdan ayrim jihatlari bilan farq qilgan. Masalan, zamonaviy teatrdan asos dramaturgdan boshlanib, asosiy mas'uliyat rejissor

zimmasiga tushadi. Aktyorlar butun ijodiy guruhning mehnatini yuzaga chiqaruvchi jamoa a'zosi. An'anaviy teatrda esa asosiy mas'uliyat aktyor zimmasida bo'lgan. Shu sababdan aktyorlarga qo'yilgan talab va ularning imkoniyatlari ham yuqori darajada bo'lgan.

An'anaviy teatr – ijrochilik san'ati. Bu yerda hal etuvchi – ijrochi aktyor, uning e'tiqodi, qobiliyati, malakasi, mahoratidir. Zotan, xalq aktyori tomoshabinlar davrasidan hosil bo'lgan o'ziga xos "sahna"da, maxsus ayvonlarda, ko'shklarda tomosha ko'rsatgan. Rasmana dekoratsiya yo'q, voqea o'rni va payti esa shartli. Bunday sharoitda aktyor faqat o'ziga, o'z san'atiga ishonib ish ko'radi. U mustahkam an'anaviy fabula, voqealar, obrazlar silsilasi, barqaror savol-javoblarga tayangan holda so'z va harakatlar to'qiydi, ya'ni badihagoylik (improvizatsiya) qiladi. Aynan mana shu xususiyatlarni qamrab olgan an'anaviy qo'g'irchoq teatri uzoq yillar davomida xalqimiz madaniy hayotining ajralmas qismi sifatida baholangan. Ana shu vaqtlarda, O'rta Osiyoda an'anaviy qo'g'irchoq teatrining eng ko'p tarqalgan ikki turi mavjud bo'lgan, bular "Chodir jamol" va "Chodir xayol"dir.[6]

Bu yerdagi "jamol" so'zi bir tomonlama tomoshaning yorug'likda, kunduzi ko'rsatilishiga, ikkinchidan, tomoshada kundalik hayotdan olingan real, tanish voqealar tasvirlanishiga ishora qiladi. "Chodir" so'zi esa ham sahna, ham teatr ma'nosini beradi. Demak, "Chodir jamol" – bu kishilarning kundalik hayotidan olingan voqealarni qo'lga kiyib o'ynatiladigan qo'g'irchoqlar yordamida kunduzi aks ettiruvchi o'ziga xos teatrdir.[7]

"Chodir xayol" teatridagi qo'g'irchoqlar esa qo'lqopli qo'g'irchoqlardan farq qiladi. Ular tuzilishi, shakli va yasalishi, ijro va mavzu xususiyatlari nuqtai nazaridan birmuncha murakkabdir. Bunda aktyor maxsus o'rnatilgan chodir va pardalar ortidan turib ipli qo'g'irchoqlarni o'ynatadilar. Bu bir qarashda tomoshabindan berkinib rol ijro etishga o'xshaydi.

Bu teatr tomoshalari odatda kechalari ko'rsatilgani, oddiy nur-shu'la va shovqindan foydalanilgani tufayli qora pardalar ichidagi qo'g'irchoqlarning o'zi harakat qilayotganday tabiiy va ajib manzara hosil bo'lgan. Har mashhur qo'g'irchoqboz bir vaqtning o'zida iplar yordamida 8-10 qo'g'irchoqni harakatga keltira olgan. "Chodir jamol" teatrining bir tomoshasida ko'pi bilan o'n qo'g'irchoq ishtirok etgan bo'lsa, "Chodir xayol"da bir tomoshada 50 dan ortiq qo'g'irchoq o'ynagan.[8]

Bugungi kunda ham bu yo'nalishlar mohiyatan saqlanib qolgan bo'lib, uning vositasida turli rang-barang tomoshalar dunyoga kelmoqda. An'anaviy qo'g'irchoq teatr haqida gap ketganda, dastavval kuchli mahorat egalari hisoblangan aktyorlar jamoasi ko'z oldimizda gavdalanadi. Bugungi kun aktyorlaridan farqli ravishda ularning an'anaviy teatrdagi roli behad yuqori bo'lgan. Olim ta'biri bilan aytganda, aktyor – an'anaviy teatr shohi, spektakllarni harakatlantiruvchi yetakchi kuch. Umuman olganda, an'anaviy teatr aktyori mahoratini baholash avvalida an'anaviy qo'g'irchoq teatriga xos asosiy xususiyatlarga e'tibor qaratish lozim[9]:

- tomoshalarning og'zaki dramaturgiyaga asoslanganligi;
- tomoshaning asosan xalq orasida, ochiq maydonlarda qo'yilishi;
- tomoshani tashkil etish asosan ikki ijodkor – aktyor va korfarmonga

bog'liqligi;

- tomoshada aktyorlarning faoliyati kuchli hajv va favqulodda badihago'ylikka

asoslanganligi;

- aktyorlarning serqirraligi;
- tomoshalarning asosan kattalar uchun mo'ljallanganligi;
- tomoshalar umumiy sintez xususiyatlarini qamrab olganligi;
- tomoshada asosan ijtimoiy mavzularning tanlanishi;
- tanlangan ijtimoiy mavzularning masxara va mubolag'a yo'li bilan ko'rsatilganligi va hokazo.

An'anaviy teatr haqida gap ketganda, biz umuman eng ko'p tarqalgan masxarabozlik, qiziqchilik hamda qo'g'irchoqbozlikni tushunamiz va ularni ayro tasavvur etib bo'lmaydi. Bu bir qarashda alohida yo'nalishdagi tomosha san'ati turlari hisoblansa-da, yahlit an'anaviy teatr uchun xizmat qiladi. Shu sababdan, ulardagi badiiy asos va badiiy mohiyat uyg'un, aktyorlar bir vaqtning o'zida qo'g'irchoq ham o'ynatolgan, qiziqchilikdan ham boxabar bo'lishgan. Shunday ekan, an'anaviy teatrga xos ayrim xususiyatlar barcha turdagi tomosha san'atiga taaluqlidir. Lekin ular bir-biriga yaqin bo'lgan alohida-alohida teatr san'ati turidir.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek an'anaviy qo'g'irchoq teatri milliy sahna san'atining o'ziga xos va qadimiy turlaridan biri bo'lib, unda aktyor mahorati hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Qo'g'irchoqboz aktyor nafaqat qo'g'irchoqni harakatga keltiruvchi ijrochi, balki sahnaviy nutq, ovoz, mimika, plastika va badiiy talqin vositasida tomoshabin qalbiga ta'sir eta oladigan san'atkor sifatida namoyon bo'ladi. Shu jihatdan uning mahorati spektaklning g'oyaviy-badiiy mazmunini ochib berishda asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'zbek an'anaviy qo'g'irchoq teatrida aktyor mahorati milliy an'ana, ijro madaniyati va sahna ifodaviy vositalarining uzviy uyg'unligi asosida shakllanadi. Ayniqsa, aktyorning obraz yaratish jarayonida qo'g'irchoq bilan bir butun badiiy tizim hosil qilishi, intonatsiya, harakat va emotsional ta'sirchanlikni uyg'unlashtira olishi ushbu san'at turining o'ziga xosligini belgilaydi. Demak, qo'g'irchoq teatrida aktyor mahorati texnik ko'nikmalar yig'indisigina emas, balki yuksak estetik tafakkur, sahnaviy tajriba va milliy madaniy merosni chuqur his etish mahsulidir.

Shuningdek, mazkur san'at turini ilmiy o'rganish va amaliy jihatdan rivojlantirish bugungi kunda dolzarb ahamiyatga ega. Zero, o'zbek an'anaviy qo'g'irchoq teatrida aktyor mahoratini takomillashtirish milliy teatr san'atini asrash, yosh avlodning estetik didini shakllantirish hamda madaniy merosni zamonaviy talablarga mos ravishda davom ettirishga xizmat qiladi. Shu bois, bu

yoʻnalishda ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish, tajriba va anʼanalarni tizimli ravishda oʻrganish muhim vazifalardan biri boʻlib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Қодиров, М. Х. Ўзбекский традиционный театр кукол. – Ташкент: Издательство литературы и искусства им. Г. Гуляма, 2019. – 148 с.
2. Gavrilov, M. F. Кукольный театр в Узбекистане. – Средазкомстарис, 2022. – 59 с.
3. Obraztsov, S. V. Актер с куклой. – Москва–Ленинград: Искусство, 2018. – 170 с.
4. Obraztsov, S. V. Моя профессия. – Москва: Искусство, 1981. – 456 с.
5. Obraztsov, S. V. Театр кукол. – Москва: Планета, 1981. – 192 с.
6. Korolev, M. M. Искусство театра кукол: основы теории. – Ленинград: Искусство, 1973. – 108 с.
7. Smirnova, N. I. Советский театр кукол 1918–1932. – Москва: Изд-во АН СССР, 1963. – 381 с.
8. Smirnova, N. I. Искусство играющих кукол: смена театральных систем. – Москва: Искусство, 1983. – 270 с.
9. Goldovskiy, V. P. Режиссерское искусство театра кукол России XX века. – 2013.
10. Рахманов, М. Р. Узбекский театр с древнейших времен до 1917 года. – Ташкент: Изд-во литературы и искусства им. Гафура Гуляма, 1981. – 312 с.